

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

A NATUREZA COMO SUJEIRO: DIREITOS ECOLÓGICOS, JUSTIÇA AMBIENTAL E A REIVENÇÃO DA PROTEÇÃO DOS BENS COMUNS

Victor Reis Ramos

Administração Pública – UFSJ - vrramos9@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16923159

As crises socioambientais contemporâneas – entre elas a escassez de água, o colapso da biodiversidade e as mudanças climáticas – vêm evidenciando o esgotamento de modelos de desenvolvimento centrados no crescimento econômico e na apropriação intensiva dos recursos naturais. A lógica que transforma bens comuns, como rios, florestas e solos, em mercadorias encontra limites práticos e éticos cada vez mais evidentes, sobretudo diante das desigualdades socioecológicas agravadas por essa racionalidade instrumental. Nesse cenário, diversas vozes têm se articulado em torno de perspectivas alternativas que colocam a vida, o cuidado e a reciprocidade no centro da reflexão ambiental. Este artigo parte da seguinte pergunta: de que maneira os direitos da natureza podem oferecer novos caminhos para a proteção e a gestão de bens comuns naturais, especialmente em contextos marcados por conflitos territoriais e degradação ambiental? O objetivo central é analisar as contribuições do reconhecimento jurídico da natureza como sujeito de direitos para a construção de modelos de governança ambiental mais justos e sustentáveis. Busca-se, ainda, compreender os fundamentos do paradigma ecocêntrico, mapear experiências institucionais e comunitárias que incorporam essa abordagem, e discutir seus limites e possibilidades à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco nos ODS 6, 14 e 15. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e crítico, com base em revisão bibliográfica e documental. Foram analisadas obras e artigos de referência em ecologia política, direito ambiental e filosofia da natureza, bem como legislações e relatórios produzidos por instituições como a ONU, a IUCN e o Earth Law Center. O estudo concentra-se especialmente em experiências da América Latina – com destaque para Equador, Bolívia e Colômbia – além de outros casos relevantes, como os rios reconhecidos como sujeitos de direitos na Nova Zelândia e na Índia. Os resultados mostram que as formas tradicionais de gestão ambiental, baseadas em mecanismos de mercado e regulação centralizada, têm se mostrado insuficientes para enfrentar os desafios atuais. Em contrapartida, experiências como o reconhecimento dos direitos do rio Atrato, na Colômbia, apontam para formas de governança que articulam justiça ecológica, participação comunitária e valorização dos saberes locais. Essas práticas não apenas ampliam o escopo da proteção ambiental, mas também desafiam as estruturas jurídicas convencionais ao propor um novo modo de pensar a relação entre sociedade e

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

natureza. Conclui-se que o paradigma dos direitos da natureza, em diálogo com a ética do cuidado e a justiça ambiental, constitui uma alternativa relevante ao modelo hegemônico de desenvolvimento. Ao propor o deslocamento do olhar antropocêntrico para uma perspectiva relacional, essas abordagens contribuem para ressignificar a noção de sustentabilidade e ampliar as possibilidades de construção de políticas públicas sensíveis à diversidade ecológica e cultural dos territórios. Como desdobramento, sugere-se o aprofundamento de estudos empíricos e o fortalecimento de marcos institucionais que reconheçam, de forma efetiva, a natureza como sujeito de direitos.

Palavras-chave: Bens Comuns; Direitos da Natureza; Ética do Cuidado; Governança Ecológica; Justiça Ambiental.